

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКО НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Джурабекова Азиза Тохировна

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии
Самаркандского государственного медицинского университета

Саматов Фаррух Фарходович
соискатель кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

Амонова Захро Кахрамоновна
PhD, ассистент кафедры неврологии

Самаркандского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12156227>

Аннотация: Для развития БА значимыми элементами являются (доверительный интервал более 1,0): отягощенный генеалогический анамнез по бронхиальной астме, неблагоприятное течение беременности и родов, перинатальное поражение ЦНС, частые бронхолегочные заболевания, наличие атопического дерматита. В зарубежных научных исследованиях, ставится акцент на частоту и качество нарушения ЦНС и уровнем симптоматики БА, прослеживают взаимосвязь с нейроиммунноэндокринным не соответствием (Marinih V.V., 2016). Так по данным исследования, отмечают что неврологические и психопатологические изменения, естественно образуют порочный круг патогенеза БА, тем самым нарушают адаптационные возможности организма. Следовательно, исследование клинко-неврологических особенностей и параллельно психоневрологических нарушений у детей с БА является весьма актуальным.

Цель исследования, изучить, на основании клинко-неврологических, инструментальных методов и нейропсихологического тестирования особенности течения бронхиальной астмы у детей.

Материал и методы исследования, исследование проводилось с 2022-2024 год в областной больнице Сурхандарьинской области - в детском отделении, отделениях Детской Многопрофильной больницы и детском отделении - Многопрофильной Клиники СамГМУ г.Самарканда. Исходным материалом послужили дети, находящиеся на стационарном и амбулаторном лечении с диагнозом бронхиальная астма (БА), в количестве 63 пациента, составившие основную группу. Пациенты прошли осмотр педиатра, невролога и дополнительно: офтальмолога, отоларинголога, стоматолога, аллерголога, психолога, где отдельно проводился анализ нейропсихологического обследования. В группу контроля вошли дети идентичные по возрасту и полу, здоровые не имеющие БА в количестве 33. Возраст обследованных детей варьировал от 5-до 9 лет, мальчиков по отношению девочек было меньше, так мальчики составили 42, девочки соответственно 21. Обследование проводилось с письменного согласия родителей; диагноз БА по средней степени тяжести (выставлен за 1 год до начала исследования); критерием исключения было органические заболевания ЦНС, системные заболевания, врожденных пороков развития.

Результат исследования, показал, что дебют заболевания (первый эпизод БА) у обследованных детей основной группы, в среднем наблюдался в возрасте 3х лет, причем в 1 подгруппе в 2 раза чаще регистрировались уже ко второму году жизни (46% и 20 %,

соответственно; $p < 0,005$). Таким образом, в 1 подгруппе выявлены дети с ранним дебютом БА, которые в дальнейшем имели характерный рецидив. Результат обследования (по анамнезу) показал частоту обострений у детей основных подгрупп, где более 50% обострение связано с простудным фактором (ОРВИ), при этом в 1 подгруппе частота была выше на 17%, по сравнению со 2 подгруппой. Следующий по значимости, пусковым фактором, выявлен стресс, на фоне конфликтных ситуаций в семье (развод родителей, конфликты в семье), где в 1 подгруппе составило 66%, а во 2 подгруппе 2%. Со стороны неврологического статуса, у детей с БА отмечались отклонения, функционального характера (без органического поражения), при этом, частичные изменения со стороны (17,5%) координации, незначительные отклонения со стороны ЧМН (16,9%, в виде нарушения конвергенции, легкой слаженности носогубной складки), в большинстве (90%) имело место нарушение со стороны эмоционально-поведенческой сферы. Частой жалобой, предъявляемой самими детьми с БА на головную боль, слабость, головокружение, чувство страха и тревоги.

Выводы: Таким образом, у детей с БА, имеется индивидуально-психологическая особенность, связанные с характером заболевания, тяжести заболевания, спецификой образа жизни, при этом психоэмоциональное состояние может усугубиться, тем что в каком окружение находится дети, и если ситуация в семье имеет не стабильность, частые конфликты, родители находятся в состоянии депрессии (развода), уровень социального показателя низкий, то у детей этот факт отображается в виде особых эмоциональных изменений, что в свою очередь усугубляет как порочный круг тяжесть основного заболевания. Исходя из показателей исследования отмечена роль конфликта между родителями, которая отражается в динамике последствия для здоровья детей с БА и качества жизни, что отражает ухудшение, усугубление и уменьшения улучшения от исходного состояния по сравнению с теми же детьми с БА, у которых нет проблемы конфликтов в семье.

References:

1. Боговин Л.В., Перельман Ю.М., Колосов В.П. Психологические особенности больных бронхиальной астмой: // монография. Владивосток: Дальнаука, 2013. 248 с.
2. Галактионова М. Ю. Синдром вегетативной дисфункции у детей и подростков: вопросы диагностики, лечения, диспансеризации: метод. рекомендации / М. : МЕДпресс-информ, 2015. – 48 с.
3. Зокиров Ботиржон Кобилжон Угли, Азизова Нигора Давлятовна, Шамсиев Фуркат Мухитдинович, Мусажанова Раъно Анварбековна Факторы риска развития бронхиальной астмы у детей. // FORCIPE, (2022). 5 (S2), 220.
4. Нурмаматова, К. Ч. Основные показатели заболеваемости детей бронхиальной астмой в Республике Узбекистан / К. Ч. Нурмаматова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 17 (307). — С. 322-325. — URL: <https://moluch.ru/archive/307/69080/> (дата обращения: 13.06.2024).